

Ф.С. АМИРХАНОВА

К вопросу о роботизации российской экономики*

Аннотация. Развитие четвертой промышленной революции преобразует технологическую среду национальных экономик, выдвигая на первый план замещение рутинного труда автоматизированными машинами и, в частности, роботами. В статье раскрыта ситуация с роботизацией в российской экономике и необходимость изменения общего подхода к организации производства для перехода к новому технологическому укладу и массовой роботизации. Рассмотрены вопросы влияния роботизации на занятость как в России, так и за рубежом. Сделан вывод о том, что роботизация в ближайшие годы может оказать серьезное воздействие на социально-экономическое развитие России через значительное сокращение избыточной занятости и направление высвободившейся рабочей силы в реальный сектор экономики, испытывающий острый дефицит кадров.

Ключевые слова: робот, роботизация, четвертая промышленная революция, замещение труда капиталом, технологическая безработица, базовый доход.

Abstract. The development of the fourth industrial Revolution is transforming the technological environment of national economies, highlighting the replacement of routine work with automated machines and, in particular, robots. The article reveals the situation with robotics in the Russian economy and the need to change the general approach to the organization of production for the transition to a new technological order and mass robotization. The issues of the impact of robotics on employment, both in Russia and abroad, are considered. It is concluded that robotization in the coming years may have a serious impact on the socio-economic development of Russia through a significant reduction in excess employment and the direction of the released labor force to the real sector of the economy experiencing an acute shortage of personnel.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Амирханова Ф.С. К вопросу о роботизации российской экономики // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 122— 133. DOI:

Keywords: robot, robotization, the fourth industrial revolution, substitution of labor with capital, technological unemployment, basic income.

УДК 330.34
ББК 65.013

Четвертая промышленная революция и переход к новому технологическому укладу ставят перед экономикой России новые серьезные вызовы. Появление паровой машины, затем электричества, далее вычислительной техники кардинально изменило всю мировую промышленность. Массовая роботизация является ядром новой технологической революции.

Роботизация представляет собой более сложный вид автоматизации, в котором присутствует хотя бы один робот как изделие. Согласно ГОСТ Р 60.0.0.4-2023/ИСО 8373:2021 «Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения», робот определяется как «программируемый исполнительный механизм, обладающий определенным уровнем автономности и предназначенный для выполнения перемещения, манипулирования или позиционирования» [16]. Выделяются промышленные, сервисные и медицинские роботы.

В отличие от простой промышленной автоматизации, широко применяемой на российских предприятиях, промышленная роботизация распространена значительно меньше.

В мировой практике для учета различий в масштабах обрабатывающей промышленности разных стран используется показатель плотности роботизации. Как правило, это количество многоцелевых промышленных роботов на 10 000 человек, занятых в обрабатывающей промышленности.

По данным International Federation of Robotics (IFR), в 2024 г. мировой показатель средней плотности роботов в обрабатывающей промышленности составил 162 робота на 10 тыс. работников. При этом данный показатель всегда несколько завышен, поскольку при его расчете не учитываются страны с низкой плотностью роботизации. У мирового лидера по уровню плотности роботизации — Южной Кореи — в 2023 г. на 10 тыс. рабочих приходилось 1012 роботов,

далее следуют Сингапур — 770, Китай — 470, Германия — 429, Япония — 419 [21]. По оценкам Росстата, в России в 2023 г. приходилось 12,6 роботов на 10 тыс. рабочих. Наилучшей является ситуация в автомобилестроении. Так, на КАМАЗе плотность роботизации составляет более 100 роботов на 10 тыс. работников [19, 36]. В числе других примеров успешного применения робототехники можно назвать «Микрон», относящийся к электронной промышленности, автоматизированный цех «Черкизово» (пищевая промышленность). Но это пока исключения из правил.

Таким образом, Россия отстает в технологической модернизации массовых производств и уровне роботизации. Согласно Указу Президента «О национальных целях развития РФ» от 7 июня 2024 г., Россия к 2030 г. должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации [18]. Это означает, что на каждые 10 тыс. работников должно приходиться 100 роботов.

В СССР в 1970—1980-е гг. была развернута масштабная программа роботизации промышленности. В 1989 г. в СССР использовалось около 59 200 единиц промышленных роботов [5]. Но, по оценкам экспертов, они не дали той отдачи, на которую рассчитывали, и, несмотря на все советские успехи в роботизации, огромные средства были потрачены впустую [13]. Так, в Советском Союзе роботизированный комплекс РМ-01 с финским лицензионным роботом PUMA-560 стоил от 80 тыс. р. [14, 21]. Если сравнить это с зарплатой советского рабочего в 200 р. в месяц, которого робот должен был замещать, срок окупаемости робота получался десятки лет. Стоит также отметить, что предприятия по производству робототехнической продукции размещались в СССР неравномерно, главным образом в западных областях [10, 122].

Тем не менее Советский Союз следовал логике общемировой тенденции ускоренной роботизации производства и лидировал в производстве робототехнической продукции. После распада СССР программы поддержки робототехники были прекращены. Все накопленные заделы по роботизации ликвидированы при переходе российской экономики к рынку. Историческое время было во многом упущено. Теперь для осуществления модернизации промышленности в соответствии с требованиями четвертой промышленной революции

требуются ускоренная роботизация, наверстывание упущенного времени, что невозможно без активных мер поддержки со стороны государства.

Однако роботизацию бессмысленно насаждать директивно. Она должна быть технологически и экономически оправдана, в противном случае средства могут быть потрачены напрасно. По экспертным оценкам, в настоящее время в России мало предприятий, которым действительно выгодна роботизация [2, 26]. Страны с высокой плотностью роботизации имеют масштабное массовое производство, работающее на мировой рынок. В России производство в массе своей является малосерийным или вообще несерийным, поэтому роботизировать такие операции крайне сложно. Также немало производств, рассчитанных на ручной труд. Например, при сборке автомобиля прокладкой жгутов электропитания занимаются люди. Робот с этой операцией не справится. В таких случаях для повышения уровня роботизации и замены человека роботом на рутинных, тяжелых операциях с высоким циклом повторяемости необходимо изменение технологии производства. В противном случае технология и роботы будут отторгать друг друга.

По словам основателя компании «Technored», занимающейся разработкой и производством роботов, роботизация — «новый подход к производству, когда станок уже не подразумевает взаимодействие с человеком, а между станком и программистом уже встает машина» [11].

Это означает, что переход к новому технологическому укладу и массовому внедрению роботов подразумевает изменение общего подхода к организации производства.

В связи с роботизацией естественным образом возникают вопросы о замещении людей машинами и росте безработицы. Опасения, что роботы вытеснят людей и породят безработицу, не новые. Дж. Кейнс еще в 1930 г. говорил о «технологической безработице» [22].

Влияние роботизации на занятость неоднозначно.

С одной стороны, «технологическая безработица» действительно существует. Так, в настоящее время в западных странах нарастает волна увольнений специалистов в области информацион-

ных технологий. Международный хайтек-портал TechSpot подсчитал, что в 2023 г. 1190 IT-компаний сократили 269 тыс. работников [6, 19].

С другой стороны, тенденциям «технологической безработицы» противостоят усилия государственных властей и политиков на сохранение и увеличение рабочих мест.

Так, в условиях социализма в СССР существовала установка на политическую необходимость всеобщей занятости и социальной стабильности, и потому отношение к роботизации на уровне практического внедрения на предприятиях было довольно сдержанным. «Новые автоматические технологии развивались главным образом в отраслях, где применение человеческого труда было связано с опасной для человека средой (химическое производство, космос, атом, др.)» [9, 9].

В то же время, пока существовал СССР с политикой полной занятости, развитые западные страны, во избежание социальных волнений, не сокращали рабочие места и «раздували штаты как в госсекторе, так и у государственных подрядчиков, а иногда намеренно запускали программы по созданию выдуманной работы, как было в случае с Управлением общественных работ, созданным в США в разгар Великой депрессии» [7].

Однако после распада СССР, согласно исследованиям Д. Гребера, технологический прогресс, вопреки ожиданиям, не уничтожил множество трудовых мест, а привел к развитию феномена так называемой «бредовой работы». «Огромные массы людей, особенно в Европе и Северной Америке, тратят всю свою рабочую жизнь, выполняя задачи, которые, как они втайне думают, вообще не нужно выполнять» [7]. Таким образом, развитие технологий приводит к росту объема бредовой работы, суть которой в том, что сами работники не видят в ней никакого смысла.

Гребер обращает внимание на то, что феномен бредовой работы полностью скрыт в современном экономическом дискурсе рассуждениями о росте так называемой экономики услуг. С 1980-х гг. во всем мире наблюдается тенденция неуклонного спада доли занятых в сельскохозяйственном производстве и промышленности, сопровождающаяся неуклонным ростом доли занятых в сфере услуг. При

этом общие тенденции, связанные со структурой занятости, наблюдаются как в странах, откуда промышленные заводы переезжают, так и в странах, куда это промышленное производство перемещается.

Однако показатель доли работников «традиционной» сферы услуг, таких как официанты, парикмахеры, продавцы и т. п. профессии, остается «поразительно стабильным на протяжении долгого времени, более века удерживаясь на отметке примерно в двадцать процентов» [7]. Но увеличивается та часть сферы услуг, к которой относятся работники секторов финансов, недвижимости, страхования. В 1992 г. Р. Тейлор назвал этот сектор работой с информацией. Именно этому сектору принадлежит тенденция роста доли рабочих мест, таких как «администраторы, консультанты, технические работники, бухгалтерский персонал, IT-специалисты и тому подобные» [7]. По мнению Гребера, рост объемов «бредовой» работы приходится прежде всего на сектор информации.

Выводы Гребера подтверждаются отечественными исследователями. Так, например, в исследовании [17, 156] показано, что существует избыточная занятость в российских отраслях оптовой и розничной торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе, отраслях связи и телекоммуникаций, финансов и страхования, операций с недвижимым имуществом. Количество занятых, которое можно было бы без ущерба для выпуска перевести в другие отрасли, оценено в 3,7 млн чел. [17, 156].

Согласно исследованиям ЦМАКП [4], для России характерна ситуация так называемого «индустриального перенаселения», которое проявляется в избыточной, искусственно поддерживаемой занятости на предприятиях. Неординарность экономической ситуации состоит в том, что одновременно с «индустриальным перенаселением» существует дефицит труда для сложных производств.

Именно в случае этого дефицита сложного труда роботы не будут вытеснять людей, а придут вместо работников, которых нет. Нехватка кадров рабочих специальностей составляет примерно 400 тыс. человек для обрабатывающей промышленности, являющейся главным потребителем промышленной робототехники [8]. Так, М. Третьяков, директор завода по производству медной катанки и проволоки «Элкат», утверждает: «В моей отрасли не хватает кадров. Мы испытываем дефицит промышленных рабочих. Даже если искусственный

интеллект у нас и появится, то, скорее всего, нужно будет еще больше сотрудников, поскольку мы увеличим объемы выпуска» [12].

Развитие робототехники стимулирует российский рынок труда. Внедрение роботов сопровождается ростом спроса на высококвалифицированный труд и созданием новых рабочих мест. Это, например, вакансии инженеров-робототехников или операторов-наладчиков роботов.

Вместе с тем проблема замены роботами рабочей силы, занятой в сфере услуг, в том числе на различных «бредовых» работах, остается актуальной.

По результатам социологического опроса, проведенного в июне 2021 г. во всех регионах страны среди 1992 респондентов, «22% опрошенных опасаются, что вскоре могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы» [20]. Больше всех боятся потерять работу «продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6 и 5% соответственно), уборщики (3%)» [20].

Эти опасения вполне обоснованны. Согласно [17, 157], в российской экономике как минимум последние 15 лет сохраняется «неэффективная отраслевая структура распределения трудовых ресурсов».

По оценкам экспертов, технологическая революция, развитие цифровизации и роботизации производств могут «высвободить «при прочих равных» до 12—15 млн занятых» [4, 14]. Это позволит устранить существующее «скрытое индустриальное перенаселение, проявляющееся в хроническом разрыве по производительности труда между Россией и странами — технологическими лидерами» [4, 14].

Поскольку в России обостряется проблема демографического дефицита и старения населения, ограниченности трудовых ресурсов для роста, технологическая безработица не возникнет. Высвобожденные в результате роботизации работники должны быть переобучены и направлены развивать новые отрасли, в реальный сектор экономики, где наблюдается острый дефицит кадров. По оценкам [3, 9], придется переучивать 1—1,5 млн чел. в год, перераспределяя их по стране и адаптируя жилищное строительство под изменившиеся потребности работодателей.

Можно констатировать, что в России сложилась уникальная ситуация. В силу ограниченности трудовых ресурсов существует реальная возможность с помощью роботизации так модернизировать структуру экономики, чтобы практически ликвидировать неэффективный труд и большую часть так называемых «бредовых» работ, избегнув при этом ловушки технологической безработицы. Перераспределение трудовых ресурсов и последующий за этим рост производительности также позволят сократить миграцию малоквалифицированного персонала и уменьшить этносоциальные конфликты. Ускоренная роботизация, таким образом, является насущной экономической необходимостью для России.

Если говорить о долгосрочных тенденциях и перспективах развития мировой экономики, представляется очевидным, что развитие «безлюдных» производственных и интеллектуальных технологий вызовет сокращение потребности в занятых в экономике. Эксперты задаются вопросом: «Каким будет общество, в котором целесообразной работой занято 15—20% населения?» [4, 29]. Оно может пойти как по пути создания новых «бредовых» работ, так и по пути высвобождения досуга, сокращения величины рабочей недели.

Способом решения проблемы «бредовых» работ Д. Гребер видит безусловный базовый доход (БДД) [7]. Идея БДД является дискуссионной. В виде эксперимента БДД вводился в последние годы в разных странах мира. Эксперты отмечают, что по отношению к БДД «уже выявляется достаточно ясное неприятие (в развитых странах)» [15, 87]. Люди, во-первых, не желают быть иждивенцами, а во-вторых, далеко не все готовы, обретя огромный досуг, заниматься искусствами и творчеством. Вместе с тем истории человечества известно общество, содержавшее огромное количество иждивенцев, — это императорский Рим. Как отмечается в [1, 76], «это общество было разрушено извне, но внутренне было вполне устойчиво».

Таким образом, возникает сложная дилемма. Люди получают базовый доход, но не имеют работы и начинают деградировать, теряя смысл жизни. Либо базового дохода нет, но для «лишних людей» создаются бессмысленные, ненужные обществу работы.

Несмотря на то, что технологическая революция будет оказывать значительное воздействие на социально-экономическое развитие путем существенного сокращения занятости, альтернативы роботизации нет. Все страны вовлечены в технологические изменения,

связанные с робототехникой и искусственным интеллектом. В этой связи чрезвычайно важную роль приобретает грамотное и взвешенное управление социально-экономическими процессами во избежание различных негативных сценариев развития общества.

Литература

1. *Акимов А.В.* Робототехника и развитие // *Мировая экономика и международные отношения.* 2017. Т. 61. № 12. С. 74—81.
2. *Безуглова В.* Робот с революционным запалом // *Монокль.* 2024. № 50. С. 22—26.
3. *Белоусов Д.Р.* Кадровая проблема средне- и долгосрочного роста: взгляд со стороны макроэкономики. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2024.
4. *Белоусов Д.Р.* Контуры прогнозного периода: чего ждать и к чему готовиться в ближайшие десять лет. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2024.
5. *Василенко Н.В., Никитин К.Д., Пономарев В.П., Смолин А.Ю.* Основы робототехники / Под ред. К.Д. Никитина. Томск: МГП «РАСКО», 1993.
6. *Грамматчиков А.* Роботы теснят программистов // *Монокль.* 2024. № 50. С. 19—21.
7. *Гребер Д.* Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда. М.: Ад Маргинем, 2022.
8. *Жабин А.* Роботы потянут лямку // *Коммерсантъ.* 2024.16 сент. № 168: URL: https://www.kommersant.ru/doc/7144555?from=doc_vrez (дата обращения: 22.09.2024).
9. *Комков Н.И., Бондарева Н.Н.* Перспективы и условия развития робототехники в России // *МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).* 2016. Т. 7. № 2. С. 8—21: DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.2.8.21.
10. *Малев Н.А., Ахмадеев Р.Р., Батыршин К.И.* Робототехника как стимул развития Дальнего Востока России // *Экономика и управление: проблемы, решения.* 2024. № 3. Т. 6. С. 120—125. URL: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.03.06.015>.
11. Мантуров: предприятиям планируют поставить около 85 тысяч роботов до 2030 года: URL: <https://www.bfm.ru/news/554446> (дата обращения: 17.12.2024).

12. *Маргулис А.* Нельзя остановить прогресс // Коммерсантъ. 2024. 3дек.: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5705831> (дата обращения: 04.12.2024).
13. *Медведев Ю.* Как России войти в группу лидеров по числу промышленных роботов. 19.03.2024: URL: <https://rg.ru/2024/03/19/idealnyj-robotnik.html> (дата обращения: 18.11.2024).
14. *Механик А.* Математика седьмой координаты для роботов // Монокль. 2024. № 27. С. 19—26.
15. Различные последствия роботизации (обзор дискуссии) // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 12. С. 82—88.
16. ГОСТ Р 60.0.0.4-2023/ИСО 8373:2021. Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения. Российский институт стандартизации. М., 2023.
17. *Савчишина К.Е.* Отраслевая структура занятости как фактор ограничения экономического роста // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2023. № 3. С. 145—160: DOI: 10.47711/2076-3182-2023-3-145-159.
18. Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (дата обращения: 28.11.2024).
19. *Ульянов Н.* Для нас это очень амбициозная задача // Монокль. 2024. № 22. С. 34—39.
20. Эксперты выяснили, что 22% россиян опасаются потери работы из-за роботизации: URL: <https://tass.ru/ekonomika/11722419> (дата обращения: 17.11.2024).
21. International Federation of Robotics: URL: <https://ifr.org/> (дата обращения: 06.11.2024).
22. *Keynes J.M.* Economic possibilities for our Grandchildren. 1930.

References

1. *Akimov A.V.* Robototekhnika i razvitie // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2017. Т. 61. № 12. С. 74—81.
2. *Bezuglova V.* Robot s revolyutsionnym zapalom // Monokl'. 2024. № 50. С. 22—26.

3. *Belousov D.R.* Kadrovaya problema sredne- i dolgosrochnogo rosta: vzglyad so storony makroekonomiki // Tsentr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya, 2024.
4. *Belousov D.R.* Kontury prognoznogo perioda: chego zhdat' i k chemu gotovit'sya v blizhaishie desyat' let // Tsentr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya, 2024.
5. *Vasilenko H.B., Nikitin K.D., Ponomarev V.P., Smolin A.Yu.* Osnovy robototekhniki / Pod obsh. red. K.D. Nikitina. Tomsk: MGP «RASKO», 1993.
6. GOST R 60.0.0.4-2023/ISO 8373:2021 «Roboty i robototekhnicheskie ustroystva. Terminy i opredeleniya» / Rossiiskii institut standartizatsii. M., 2023.
7. *Grammatchikov A.* Roboty tesnyat programmistov // Monokl'. 2024. № 50. S. 19—21.
8. *Greber D.* Bredovaya rabota. Traktat o rasprostranении bessmyslennogo truda. M.: Ad Marginem, 2022.
9. *Zhabin A.* Roboty potyanut lyamku // Kommersant. 16.09.2024. № 168: URL: https://www.kommersant.ru/doc/7144555?from=doc_vrez (data obrashcheniya: 22.09.2024).
10. *Komkov N.I., Bondareva N.N.* Perspektivy i usloviya razvitiya robototekhniki v Rossii // MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie). 2016. T. 7. № 2. S. 8—21: DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.2.8.21.
11. *Malev N.A., Akhmadeev R.R., Batyrshin K.I.* Robototekhnika kak stimul razvitiya Dal'nego Vostoka Rossii // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2024. № 3. T. 6. S. 120—125: URL: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.03.06.015>.
12. Manturov: predpriyatiyam planiruyut postavit' okolo 85 tysyach robotov do 2030 goda: URL: <https://www.bfm.ru/news/554446> (data obrashcheniya: 17.12.2024).
13. *Margulis A.* Nel'zya ostanovit' progress // Kommersant. 03.12.2024: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5705831> (data obrashcheniya: 04.12.2024).
14. *Medvedev Yu.* Kak Rossii voiti v gruppu liderov po chislu promyshlennykh robotov. 19.03.2024: URL: <https://rg.ru/2024/03/19/idealnyj-robotnik.html> (data obrashcheniya: 18.11.2024).
15. *Mekhanik A.* Matematika sed'moi koordinaty dlya robotov // Monokl'. 2024. № 27. S. 19—26.

16. Razlichnye posledstviya robotizatsii (obzor diskussii) // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2017. T. 61. № 12. S. 82—88.

17. *Savchishina K.E.* Otraselevaya struktura zanyatosti kak faktor ogranicheniya ekonomicheskogo rosta // Nauchnye trudy. Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN. 2023. № 3. S. 145—160: DOI: 10.47711/2076-3182-2023-3-145-159.

18. Ukaz o natsional'nykh tselyakh razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (data obrashcheniya: 28.11.2024).

19. *Ul'yanov N.* Dlya nas eto ochen' ambitsioznaya zadacha // Monokl'. 2024. № 22. S. 34—39.

20. Eksperty vyyasnili, chto 22% rossiyan opasayutsya poteri raboty iz-za robotizatsii: URL: <https://tass.ru/ekonomika/11722419> (data obrashcheniya: 17.11.2024).

А.В. ОРЛОВ

**Теоретические и нормативно-правовые основы
промышленной политики в приоритетных направлениях
технологического суверенитета Российской Федерации***

Аннотация. Необходимость проведения настоящего исследования обусловлена геополитическими и экономическими условиями. Санкционное давление на Российскую Федерацию, влекущее за собой проблемы кооперации с внешним миром, влияет на первоочередность постановки задачи обеспечения технологического суверенитета со стороны государства. Целью исследования является систематизация знаний о промышленной политике и составляющих экономики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации. В статье можно ознакомиться с анализом и

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Орлов А.В. Теоретические и нормативно-правовые основы промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 133—161. DOI: